

EJE 3

Procesos de orientación, formación y desarrollo profesional

Tu cuento cuenta: experiencia
significativa de inclusión escolar

3.^{er}

CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

*Nuevos conocimientos para la mejora
de los procesos pedagógicos*

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Tu cuento cuenta: experiencia significativa de inclusión escolar

Your Story Counts: Significant Experience of School Inclusion

Víctor Georlan Betancur Órtiz¹

Héctor Jaime Taborda Suaza²

Resumen

Se procura fortalecer el enfoque de educación inclusiva a partir de la modernización del proyecto educativo institucional. El referente experiencial como profesores e investigadores y la revisión de literatura, permitió plantear el problema de investigación para atender dificultades asociadas con la atención de estudiantes con discapacidad o capacidades diversas.

Se han considerado investigaciones enfocadas en el diseño universal de aprendizaje, barreras de aprendizaje y plan de ajustes razonables; asuntos que permiten un acercamiento al problema, en cuanto a las necesidades de esta población en el entorno escolar. La metodología de la investigación se enmarca en un paradigma de corte cualitativo y utiliza como método la teoría fundamentada. En el proceso de recolección de la información se han utilizado tareas de formación que han permitido reconocer que cada estudiante tiene características, intereses y capacidades de aprendizaje distintos; y la escuela debe diseñar y ajustar programas, teniendo en cuenta la diversidad.

Palabras clave: barreras de aprendizaje, capacidades diversas, inclusión, discapacidad.

Abstract

Efforts are made to strengthen the inclusive education approach based on the modernization of the institutional educational project. The experiential reference as professors and researchers and the literature review, made it possible to pose the research problem to address difficulties associated with the care of students with disabilities or diverse abilities.

Research focused on universal learning design, learning barriers and reasonable accommodation plan have been considered; issues that allow an approach to the problem, in terms of the needs of this population in the school environment. The research methodology is part of a qualitative paradigm and uses grounded theory as a method. In the data collection process training tasks have been used that have allowed us to recognize that each student has different characteristics, interests and learning abilities; and the school must design and adjust programs, taking diversity into account.

Keywords: learning barriers, diverse abilities, inclusion, disability.

¹ Secretaría de Educación de Medellín. Colombia, georlan15@gmail.com

² Secretaría de Educación de Medellín. Colombia, hectorsuaza333@yahoo.es

1. Introducción

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011), muchos niños y adultos con discapacidad han quedado excluidos de las oportunidades educativas convencionales. La situación empezó a cambiar cuando se comenzó a exigir por ley la inclusión de los niños con discapacidad en los sistemas educativos desde el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia, la matrícula y la permanencia de personas con algún tipo de discapacidad en los sistemas educativos se han incrementado cada año (2014, p. 20). Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la atención educativa a la población con discapacidad se enmarca en los principios de la educación inclusiva: calidad, diversidad, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad, conforme lo establece la Ley 1421 de 2017. De igual forma, se acogen los principios de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Colombia tiene fuerza de Ley desde 2009, registrada bajo el número 1346 (Ministerio de Salud y Protección Social), la cual se enfoca en el favorecimiento de las trayectorias de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para su ingreso, permanencia, promoción y egreso en el sistema educativo.

Proveer la inclusión escolar, más que garantizar un cupo en el sistema educativo, es establecer prácticas de enseñanza que logren, con eficacia, concretizar esa posibilidad. La legislación no es suficiente para garantizar una práctica inclusiva en las escuelas porque para que se tenga inclusión es necesario también que haya aprendizaje. En palabras de Calvo (2013), se podría definir la educación inclusiva como el proceso para tratar de garantizar el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes en la vida escolar de las instituciones educativas. De igual forma, la misma autora resalta la importancia del trabajo del profesor como punto central de la inclusión. En ese sentido, el enfoque de educación inclusiva implica formación de profesores, adecuación del currículo y vinculación de la familia.

Para alcanzar dichos propósitos, el proyecto educativo institucional (PEI) se ha enfocado en incentivar la participación de toda la comunidad educativa, en especial de las familias y el equipo docente. Los déficits en la formación académica de los profesores impactan directamente su trabajo y hacen que la inclusión sea un verdadero desafío, porque rompe con los paradigmas que sostienen el conservadurismo en los sistemas educativos. La inclusión contesta a los sistemas educativos en sus fundamentos básicos como la fijación de modelos ideales, la normalización de perfiles específicos de estudiantes y la selección de «los elegidos» para frecuentar las escuelas, para producir identidades y diferencias, inserción y/o exclusión (Ropoli et al., 2010), pero también es un derecho que corresponde a los niños, jóvenes y adolescentes.

Las interacciones con las familias se han hecho a través de la consolidación de vínculos recíprocos y complementarios, tendientes a la concertación, toma de decisiones y gestión conjunta. Se facilita que las familias se integren, desde una relación horizontal, colaborativa y solidaria, en las acciones que permitan mejorar las condiciones de calidad, así como en los procesos educativos de sus hijos.

2. Metodología

Dadas las características y el objetivo de la investigación, la metodología propuesta para el estudio se enmarca en un paradigma de corte cualitativo, acorde con las perspectivas de Hernández, Fernández y Baptista (2014), en tanto busca analizar un objeto de tipo social; utiliza como método la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2012), con el propósito de generar una postura explicativa sobre el enfoque de educación inclusiva en la escuela y sobre cómo las familias perciben el proceso de flexibilización del aprendizaje, la implementación de los DUA (diseños universales para el aprendizaje) y los ajustes razonables.

Para la consecución de este propósito se utilizaron tareas de formación como la estrategia que permitió recolectar datos de las voces de los participantes. Se cuenta con 35 padres de familia, informados con anterioridad sobre el estudio en cuestión, y de manera voluntaria aceptaron formar parte del estudio. Los padres acuden a un encuentro mensual con el equipo de profesores de la institución, de modo que las habilidades, competencias y los aprendizajes del plan de aula sean claros al momento de enseñar los saberes en la escuela.

Los encuentros abordan temas que surgen de las necesidades de la familia y de aspectos identificados por los profesores, con el fin de disminuir barreras para la participación e inclusión. Todo esto a través de la realización de un proceso de valoración pedagógica de los estudiantes, estrategias y actividades que favorecen los procesos de aprendizaje.

Las tareas de formación hacen posible el intercambio y la construcción conjunta entre familias, docentes y directivos sobre comprensiones en cuanto a los conceptos de inclusión y diversidad, actos que implicaban implementar experiencias de enseñanza flexibles e innovadoras que abrieran el camino a una educación para la diversidad, que reconoce los estilos de aprendizaje y las capacidades diferentes entre los estudiantes.

3. Resultados

Hasta el momento, las transformaciones que el estudio ha suscitado en la institución y los participantes son: apropiación de espacios de interacción, reflexión y trabajo colaborativo; responsabilidad compartida y fortalecimiento de las estrategias de comunicación para que esta sea fluida, permanente, positiva y en doble vía; orientación a la comunidad educativa en procesos de mejoramiento continuo con miras a un enfoque de educación inclusiva.

Partiendo de la premisa de que en la sociedad todas las personas son diversas por sus intereses, características, gustos, talentos, necesidades o capacidades, es el sistema educativo el que debe diseñar y ajustar programas pedagógicos donde se fortalezca y acepte la diferencia como elemento integrador dentro de los procesos pedagógicos, según las necesidades de cada estudiante.

Para la puesta en acción del proceso de evaluación se ha logrado tener presente las siguientes características de los estudiantes: estilos y ritmos de aprendizajes, individualidades, fortalezas y debilidades, como núcleos reflexivos que permiten encaminar los procesos de la enseñanza y el aprendizaje con los procesos de evaluación. Con esta puntualización se reconoce la evaluación en cualquier escenario educativo (presencial, remoto, híbrido) como parte

fundamental del proceso educativo en nuestra institución. Por ello, es importante considerar los tres principios de los DUA al momento de planificar la enseñanza y también al momento de proponer criterios o evidencias para realizar evaluación o seguimiento al aprendizaje.

En ese sentido, es oportuno proyectar la evaluación desde herramientas que posibiliten la interacción del aprendizaje y el desarrollo junto con el estudiante, mientras este aprende. Así, la información que se obtiene de los estudiantes durante el proceso de evaluación, sirve para el diseño de estrategias pedagógicas, ajustes razonables y didácticas alternativas o renovadas, que vean en el error una oportunidad de aprendizaje que no se puede desaprovechar.

De otro modo, la vinculación de la familia a los procesos de formación de los estudiantes posibilita que los estudiantes con barreras para el aprendizaje accedan con mayor motivación al aprendizaje, en pro de garantizar una inclusión universal y así acoger a los estudiantes, independiente de sus características personales o culturales, con la idea de que todos pueden aprender, siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones y provea experiencias de aprendizaje significativas.

Las familias han logrado reconocer que cada estudiante tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y el sistema educativo debe diseñar y ajustar programas, teniendo en cuenta la diversidad, las características y necesidades de cada uno, de manera que participen y aprendan juntos.

4. Conclusiones

La educación inclusiva podría considerarse como la oportunidad de aceptar a los estudiantes en la escuela sin importar sus rasgos sociales, culturales o individuales. Partiendo de la idea de que, si el entorno educativo ofrece condiciones y experiencias significativas, los estudiantes pueden aprender en una comunidad determinada.

Se considera importante pensar que al proporcionar apoyos y opciones sobre cómo demostrar el conocimiento, al crear conciencia sobre las barreras que las formas de evaluación generan para diferentes estudiantes, el profesorado puede distribuir mejor las demandas, los requerimientos y los beneficios de cualquier forma de evaluación entre los estudiantes. Con todo ello, se espera hacer un seguimiento a los aprendizajes, pensado desde de los DUA, teniendo en cuenta los desafíos, una mayor flexibilidad para garantizar el proceso de inclusión y el éxito de los estudiantes.

Es esencial sensibilizar al profesor y minimizar temores y niveles de ansiedad ante el desconocimiento de ciertos diagnósticos y necesidades muy particulares de los estudiantes que requieren ajustes.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Agradecemos a la profesional de apoyo del programa «Escuela entorno protector» de la Secretaría de Educación de Medellín y a la profesional de apoyo integral (UAI) por acompañar esta experiencia; a los directivos docentes de la institución educativa donde se desarrolla la estrategia, por posibilitar experiencias de inclusión que aboguen por la justicia y la equidad;

al Congreso Caribeño de Investigación Educativa por permitir socializar nuestro estudio y aprender de otros colegas.

Reconocimiento especial al equipo de profesores que participa de esta experiencia, por cualificar de manera continua su formación y su práctica educativa bajo premisas de educación inclusiva.

Reconocimiento a los profesores que permiten conocer otras formas de dinamizar la investigación educativa a través de espacios académicos como este.

6. Referencias bibliográficas

- Calvo, G. (2013). La Formación de Docentes para la Inclusión Educativa. *Páginas de Educación [online]*, 6(1),19-35.
- Hernández, S. R., Fernández, C. & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.), México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S. A. de C. V.
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2017). *Guía de fortalecimiento curricular*. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
- Ministerio de Educación Nacional. (2017). Revisión Teórica Técnica para la Creación de Lineamientos, Orientaciones y Recomendaciones para el Tema de Alianza Familia-Colegio. Red Papaz.
- Ministerio de Educación Nacional. (2017). Decreto 1421 de 29 de agosto de 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. MEN. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2009). Ley Estatutaria 1346 de 2009, por medio de la cual se aprueba la «Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad», adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Colombia.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2014). *Línea de Base Observatorio Nacional de Discapacidad. Análisis Descriptivo de Indicadores*. Bogotá, Colombia.
- Organización Mundial de la Salud. (2011). *Informe mundial sobre la discapacidad*. Ginebra, Suiza.
- Ropoli, E., Mantoan, M., Santos, M., & Machado, R. (2010). *A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: A Escola Comum Inclusiva*. Ministério da Educação, Brasília, Brasil.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2012). *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. (2.ª Edición). Medellín, Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.